

1(33)

РЕГІОНАЛЬНА
БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА
ТА УПРАВЛІННЯ

2012

РЕГІОНАЛЬНА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Науковий, виробничо-практичний журнал

№1 (33),
квітень. 2012 рік

ЗМІСТ

ВСТУП.....	2
Теорія та механізм регулювання регіональної економіки	
ПАВЛЮК К.В., РОЗВОРСЬКА В.Л., КАМІНСЬКА О.С. Оптимізація чисельності працівників органів влади в регіонах як чинник забезпечення ефективності діяльності.....	3
КИРИЧЕНКО С.О., ХВАЛЬ Ю.О. Проблеми та перспективи розвитку процесів злиття та поглинання в Україні.....	13
САРДАК О.В. Особливості структуризації ринку праці України	18
МАКЕДОН В.В. Ринкова вартість як критерій ефективності злиттів та поглинань промислових компаній	26
ЧУЙКО Н.В. Теоретичні аспекти визначення сутності ефективності як економічної категорії	32
БАРСЬКИЙ Ю.М. Пріоритети податкового стимулювання в контексті фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України.....	38
КНИШ Я.В. Аналіз ефективності функціонування суспільного виробництва (на прикладі Запорізького регіону)	45
МЕРЧАНСКИЙ В.В., КЛОЧКО В.М. Исследование механизмов государственного регулирования в аграрном секторе Украины	51
Форми організації бізнесу, менеджменту і виробництва	
ПРИЧЕПА І.В. Особливості інноваційного розвитку машинобудівної галузі Вінницької області.....	57
МУШНИКОВА С.А. Методичний інструментарій формування системи управлінських інновацій на підприємствах в сучасних економічних умовах.....	65
БИКОВА Н.В. Конкурентний потенціал українських підприємств лісопромислового комплексу на світових ринках.....	72
ДОМАНЧУК Д.П., ШУБОВИЧ Т.А. Ефективний менеджмент та конкурентоспроможність аграрних підприємств	78
КРИКУНЕНКО Д.О. Основні аспекти реалізації управлінських рішень в регіональних інноваційних проектах.....	83
ГУРОЧКІНА В.В. Механізм управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств.....	87
БОРТНИК Л.В. Методика оцінки конкурентоспроможності готельних підприємств.....	95
Бізнес-економіка, фінанси, облік і аудит	
КРИВУЦ Ю.Н. Формы и методы международной торговли: истоки и механизм формирования.....	102
КОШКАЛДА І.В. Податок на землю як інструмент рентних відносин.....	109
ПАНАСЕНКО А.А. Привлеченные и заемные ресурсы банка – есть ли разница ?.....	115
ТИМРІЄНКО І.Ю. Формування інформаційної бази про витрати на якість продукції... ..	120
КРИВОШЕЙ В.В. Оцінка ефективності управління трудовим капіталом підприємств ресторанного господарства	127
ЛИТВИНОВ А.І. Земля в економічному процесі відтворення в сільському господарстві.....	135
Управління бізнесом і соціальним прогресом у регіоні	
ЛУЦЕНКО І.А. Спрямованість соціалізації економічної політики в умовах та реалізації соціальної економіки.....	140
ДОВГАНЬ І.А. Реформування адміністративно-територіального устрою України.....	146
БЕРКУТА Т.В. Діяльність господарств населення в контексті сільського розвитку.....	151
СОРОКА С.В. „Медична послуга” чи „Медична допомога” : проблеми визначення економічної сутності.....	158
ДО ВІДОМА АВТОРІВ.....	162

МЕРЧАНСКИЙ Володимир Вікторович,

кандидат экономических наук, доцент

КЛОЧКО Віталій Миколайович

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ

Досліджено ситуацію з державною підтримкою аграрного сектору, яка склалася за роки реформ. Наведені механізми державного регулювання АПК в Україні. Визначені загальні підходи, методи і механізми державного регулювання конкурентоспроможності продовольчого комплексу країни.

Ключові слова і фрази: *державне регулювання, державна підтримка, АПК, механізми, конкурентоспроможність.*

It is investigational situation from state by support of agrarian to the sector, which was folded for years reforms. Resulted mechanisms of the state adjusting of agroindustrial complex in Ukraine. Certain general approaches methods and mechanisms of the state adjusting of competitiveness of food complex of country.

Keywords: *state adjusting, state support, agroindustrial complex, mechanisms, competitiveness.*

Постановка проблемы и её связь с важнейшими научными и практическими задачами. Украина владеет большой земельной территорией, одной из наиболее плодородных в мире, к тому же обладает мягким и теплым климатом, трудолюбивой и дешевой рабочей силой. В течении столетий украинский крестьянин доказал свою способность работать и производить высококачественную сельскохозяйственную продукцию. Главное задание агропромышленного комплекса (АПК) страны - это обеспечение населения продуктами питания и создания конкурентоспособного экспорта. На данный момент, АПК Украины не выполняют это задание.

Цель данной статьи определение основных подходов и механизмов государственного регулирования в аграрном секторе Украины.

Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных результатов. Исходными материалами были литературные источники и собственные исследования по данной проблеме. Используются методы экономических исследований, такие как монографический и абстрактно-логический.

Авторский анализ нормативно-правовых документов свидетельствует о том, что государственная регуляция велась и ведется по таким направлениям:

1. Влияние на создание эффективной организационно-правовой формы ведения хозяйства.

2. Влияние на обеспечение благоприятных условий для эффективного производства продукции.
3. Влияние на экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции.
4. Влияние на обеспечение потребителей качественной и дешевой продовольственной продукцией.

Наиболее действенными механизмами государственного регулирования конкурентоспособности АПК мы считаем финансово-кредитную и бюджетно-налоговую регуляцию. Действенным шагом государства по созданию благоприятных условий для сельского хозяйства был принятый 17 декабря 1998 г. Закон Украины «О фиксированном сельскохозяйственном налоге», этим правовым актом была снижена налоговая нагрузка на производителей сельскохозяйственного сырья.

А.П. Гайдуцкий [1, с. 158] отмечает, что внедрение фиксированного сельскохозяйственного налога уменьшило налоговую нагрузку на с.-г. товаропроизводителей на 1,4 млрд. грн. на год, или в расчете на 1 га в среднем до 20-23 грн. Для сравнения: в Дании в среднем фермерские хозяйства платят 33 евро за 1 га, в Швеции и Великобритании - 60 евро за 1 га. Добавим, что 1 доллар в Украине по обменному курсу равняется 12 евро.

16 марта 2000 г. принят Закон Украины «О списание налоговых долгов через реформирование сельскохозяйственных предприятий», который списал 6,8 млрд. грн. долгов (налоговых и за государственные ссуды) сельскохозяйственных предприятий перед государством. Этими законами государство способствовало финансовому оздоровлению и повышению конкурентоспособности аграрных предприятий.

Лузан Ю.Я. [2, с. 8] пишет, что «не обращая внимание на определенные проблемы в 2007 г. с наращиванием объемов производства, предприятия АПК обеспечили рост на 19 % суммы поступлений налоговых платежей в Сведенный бюджет (оплачено около 12,4 млрд. грн.), существенно уменьшено налоговый долг, на 17 % уменьшилась просроченная задолженность по платежам в Пенсионный фонд Украины».

Достичь конкурентоспособности АПК не возможно без четкой работы по обеспечению кредитами с.-х. предприятий разных сроков возвращения, особенно, долгосрочными. По данным А.В. Сомика [3, с. 89] в странах Европейского Союза 40 % хозяйств полностью зависят от привлеченных средств и только 25 % фермерских хозяйств обходится без банковских кредитов.

18 сентября 1997 г. принимается Постановление Кабинета Министров Украины (КМУ) «О создании Государственного лизингового фонда для технической переоснастки сельского хозяйства», этот фонд просуществовал до 26 июля 1999 г., а затем его активы были переданы к государственному лизинговому предприятию «Украгролизинг». На то время это был необходимый шаг в обеспечении сельского хозяйства необходимыми средствами производства, то есть путем долгосрочной аренды, которую можно рассматривать как долгосрочный кредит с.-х. производителям.

Постановление КМУ «О частичной компенсации ставки по кредитам коммерческих банков, которые предоставляют сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим предприятиям агропромышленного комплекса в 2001 году» от 27 января 2001 г. увеличивало бюджетные возмещения процентной ставки по кредитам частных банков с 50 до 70 %.

Основными недостатками льготного кредитования в настоящее время остаются длительные задержки возвращения компенсации и неполный объем ее возмещения через недовыполнение доходной части бюджета [4, с. 188].

7 июня 2006 г. выдается распоряжение Кабинета Министров Украины № 321-р «Об одобрение Концепции развития системы кредитной кооперации», в которой определены цель, основные принципы и направления развития системы кредитной кооперации, структура системы кредитной кооперации.

Участниками рынка кооперативного кредитования являются кредитные союзы и объединенные кредитные союзы. На 1 января 2006 г. к Государственному реестру финансовых учреждений внесены 723 кредитных союза, в том числе четыре объединенных кредитных союза. Общая численность членов кредитных союзов превысила 1 млн. лиц. Свыше 300 кредитных союзов объединены в три всеукраинских и 17 областных ассоциаций. Законодательством предусмотрена возможность создания другой разновидности кредитных кооперативов - кооперативных банков, однако ни один такой банк не создан [5].

Кредитное обеспечение предприятий АПК должно заключаться в сочетании обеспечения кредитными ресурсами, как государственными, так и частными. В то же время, государство должно способствовать привлечению частных кредитных ресурсов, а для этого необходимы условия, когда вкладывать финансы в аграрную сферу станет выгодно. Необходимы эквивалентные отношения между отраслями АПК и отраслями промышленности.

Благодаря усовершенствованию механизмов, ежегодно, на 1 грн. бюджетных средств привлекается от 18 до 23 грн. банковских кредитов. Это способствует улучшению инвестиционного климата в государстве, более эффективному использованию государственной поддержки по данной программе [5, с. 5].

Важная проблема, которая стоит перед государством - это обеспечение эквивалентных отношений между тремя сферами АПК. На данный момент больше всего страдает от неэквивалентных отношений вторая сфера АПК, то есть производители с.-х. сырья.

10 июля 1996 г. был принят важный Закон Украины «Об особенностях приватизации агропромышленного комплекса», которым отмечалось, что он регулирует приватизацию пищевой и перерабатывающей промышленности, а также предприятия, поставщиков средств производства по такой схеме: 51 % акций передается сельскохозяйственным предприятиям, которые были клиентами этих предприятий, которые подпадают под приватизацию; 10 % для собственных работников; 25 % в государственную собственность на 5 лет; 14 % на продажу. Закон этот не выполнялся. 7 февраля 2002 г. принят Закон Украины «О стимулировании машиностроения для агропромышленного комплекса». Условия для стимулирования машиностроения не созданы.

Ценовая регуляция, которую проводят государственные органы власти, должна обеспечить с.-х. товаропроизводителям не простое, а расширенное воспроизводство, только в этом случае можно говорить о создании конкурентоспособного АПК. Цена на сельскохозяйственную продукцию должна учитывать среднюю себестоимость по производству данной продукции в природно-климатической зоне, конъюнктуру рынка, а также

уровень качества продукции. Мы считаем, что цена должна способствовать производству высококачественной продовольственной продукции.

6 июня 2000 г. принят Указ Президента «О мероприятиях по обеспечению формирования и функционирования аграрных рынков», в котором предлагается создать и развивать аграрную инфраструктуру.

В Государственном бюджете расходы, которые можно квалифицировать как расходы на мероприятия «зеленой корзины», утверждены на уровне 3 млрд. грн., а на мероприятия «желтой корзины» - около 5 млрд. грн. Таким образом, на мероприятия «зеленой корзины» приходится лишь 39 процентов структуры государственной поддержки сельского хозяйства. В процессе приобретения членства в СОТ в Украине наблюдается тенденция к росту мероприятий «зеленой корзины» в структуре господдержки агропроизводства. Так, еще в 1998 году «зеленая корзина» составляла в Чехии почти 86 % государственной поддержки, в Польше - 74, в Словении - 61 % [6, с. 16].

Если посмотреть на абсолютные цифры, то поддержка сельского хозяйства в Украине не кажется такой уже большой сравнительно со странами Запада. Но если взять во внимание относительные цифры, тогда часть государственной поддержки аграрным предприятиям Украины достигнет 2 % ВВП. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСР) этот показатель не превышает 1,3 % ВВП [7, с. 151].

Составляющей экономики страны и ее сельскохозяйственной отрасли является животноводство, где слишком большой срок технологического цикла производства продукции, который продолжается 6-8 месяцев в производстве молока. В то же время технологический цикл у партнеров-переработчиков сырья не превышает месяца. Благоприятная ситуация с оборотностью капитала характерная и для большинства других отраслей экономики. Высокоразвитые страны обеспечивают государственную поддержку сельского хозяйства, и особенно животноводства, как отраслей с замедленным оборотом капитала.

Начал формироваться более благоприятный для сельского хозяйства, в частности животноводства, экономический механизм:

1. Ежегодные индексы цен на продукцию сельского хозяйства, в частности, животноводства, более благоприятные, чем в других отраслях.

2. Налог на добавленную стоимость на реализованную продукцию животноводства остается в распоряжении сельского хозяйства.

3. Стимулируется реализация животных высококачественных кондиций.

4. Предоставляются льготные кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, за которых 50 % ставки Национального банка Украины за пользование кредитом возмещает государство [8, с. 3-7].

Академик УААН П.Т. Саблук пишет, что если представить, что аграрный потенциал Украины будет полностью использован, то в страны мира будет экспортировано продукции на сумму 16-18 млрд. дол., за счет чего можно перекрыть потребность государства во всех видах энергетических ресурсов [9, с. 16-18].

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что общее состояние формирования рыночных отношений в Украине такой:

1. Аграрная политика не разработана, поэтому нет позитивных результатов от реформирования.

2. Биржевая деятельность не функционирует.

3. Нет перспектив для увеличения конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного производства.
4. Сектор аграрного кредитования находится в зародышевом состоянии.
5. Финансовое состояние сельхозпредприятий такое, что власть боится его обнародовать.
6. Сектора страховых услуг в сельском хозяйстве не существует [10, с. 15].

Выводы. Анализ действенности организационно-экономических механизмов государственной регуляции АПК показывает, что не создана их единая система. Применяется бюджетно-налоговая (списание долгов перед бюджетом, фиксированный сельскохозяйственный налог и льготы по уплате НДС), финансово-кредитная (развитие лизинга, бонификация) и ценовая (создание Аграрного фонда, установление минимальной цены на некоторые виды сельскохозяйственной продукции) регуляция. В то же время, действенная рыночная аграрная инфраструктура не создана, предприятия и организации АПК испытывают недостаток маркетинговой информации, государство не оказывает помощь в удешевлении ресурсов, которые поставляются для сельскохозяйственного производства.

Мы считаем, что главной причиной кризисного состояния сельского хозяйства является то, что не обеспечены эквивалентные отношения между II и I (II и III) сферами АПК. Тем самым, не созданы условия для развития АПК Украины за инновационно - инвестиционной моделью.

В 1990-х гг. преобладало дерегулирование агросферы (повлекли политические факторы и необходимость балансирования государственного бюджета), что негативно отразилось на отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителях и потребителях. Государство не предложило украинскому крестьянину механизма, какой бы помог ему эффективно работать в рыночных условиях. Значительная часть государственных мероприятий была направлена на устранение следствий, а не причин.

Действующая государственная поддержка аграрной сферы в Украине не имеет системного характера. Увеличение средств в поддержку сельского хозяйства не обеспечило соответствующего увеличения производства, особенно животноводческой продукции. Это свидетельствует о неэффективности существующей государственной поддержки, при которой значительная часть средств не доходит по направлению к сельскохозяйственному товаропроизводителю. Государство не обеспечило крестьянина основными и оборотными средствами, только землей.

Проблемы украинских товаропроизводителей невозможно решить лишь протекционистскими мероприятиями. Внутренними проблемами украинской экономики, которые не дают возможность конкурировать на равных с иностранными компаниями, есть: монополизм важных сфер национального хозяйства; высокая стоимость кредита; слабый рынок капиталов; низкая мобильность рабочей силы; недостаточные вложения в научно-опытные разработки; выезд высококвалифицированных кадров за границу. Многие отрасли Украины не готовы к открытой конкуренции.

На Украине в аграрной сфере сложилась стихийная рыночная экономика. В результате наблюдается не только диспаритет между отраслями первой, второй и третьей сфер АПК, но и социальная напряженность на селе.

Необходимо, чтобы государственная регуляция дополняла, а не подменяла рынок. Государственное влияние должно носить системный характер, иметь реальные цели и средства для достижения их, носить поэтапный характер. Достижение экономической и социальной эффективности возможно, но для этого практически для каждого села и каждого сельскохозяйственного предприятия должна быть разработана своя программа поддержки. Государственная поддержка развития сельской местности должна включать создание транспортной инфраструктуры на селе.

Продукция сельского хозяйства нужна государству, и потому нужно создавать такие условия, чтобы ее производство приносило крестьянину достаточный доход, чтобы вести не только простое, но и расширенное воспроизводство. В современных условиях глобализации наиболее целесообразной является кооперативная форма организации производства, реализации продукции и ее переработки, производственного обслуживания, кредитования.

Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности АПК должен соединять рыночную и государственную регуляцию по двум магистральным направлениям (от государства к товаропроизводителю и наоборот, от крестьянина к государственным органам власти). На повестке дня стоит внедрение энергосберегающих технологий, интенсификация, кооперация, специализация, интеграция производства, а также информационное, кадровое обеспечение, решение социальных проблем.

Список использованных источников и литературы:

1. Гайдучкий А.П. Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектору України / Гайдучкий А.П. – К. : Нора-Друк, 2004. – 246 с.
2. Лузан Ю.Я. Про підсумки роботи агропромислового комплексу в 2007 році та завдання на 2008 рік / Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. – 2008. - № 2. – с. 3 – 16.
3. Сомик А.В. Особливості розвитку системи сільськогосподарського кредитування в зарубіжних країнах / А.В. Сомик // Економіка АПК. - 2002. - № 8. – с. 86–90.
4. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми / М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К. : Нац. науковий центр Ін-т аграрної економіки УААН, 2007. – 270 с.
5. Про схвалення Концепції розвитку кредитної кооперації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 321-р // Офіційний вісник України. – 2006. - № 23. – ст. 1731.
6. Квітка Г. Що СОТ прийдешній нам готує / Г. Квітка // Пропозиція. – 2006. - № 12. – с. 13 – 18.
7. Кучер Л.М. Особливості регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією в умовах СОТ / Л.М. Кучер // Економіка АПК. – 2005. - № 5. – с. 144 – 151.
8. Месель-Веселяк В.Я. Напрями розвитку галузей тваринництва та їх державна підтримка / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2004. - № 9. – с. 3 – 8.
9. Саблук П.Т. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2001. - № 4. – с. 13 – 19.
10. Михайлов Ю. Розвиток аграрних ринків в Україні: яка політика, такі й результати / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2004. - № 5. – с. 14 – 15.